

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA FUNKSIONAL SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHNING METODIKASI

Xolmatova Maxliyo Ungar qizi

Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani

18-òrta ta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada funksional savodxonlikni shakllantirishning metodologik tahlili keltirilgan. Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darolarida funksional savodxonlikni shakllantirish bosqichlari tafsilotlari bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** funksional savodxonlik, innovatsion pedagogic tehnalogiyalar, tahlil, sintez, baholash darajasi uchun mashqlar.*

Hozirgi zamon ta'lim tizimida o'quvchi shaxsini tarbiyalashda ularga zarur bilimlarni berish bilan birga jamiyatda mustaqil, ijodkor barcha qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan munosib farzandni kamol toptirish eng dolzarb muommolardan biri bo'lib turibdi. Shunday ekan bunday ko'nikmalarga ega o'quvchini bugun bir so'z bilan "funksional savodli tarbiyalanuvchi" deb qarashimiz mumkin. XXasrning 60-yillariga kelib fanga "funksional savodxonlik atamasi" -kirib keldi Uning mohiyati shakllanib kelayotgan yosh avlodning tashqi muhit bilan munosabatlarga kirishish, tez moslashish va unda ishlash qobiliyati nutq faoliyatining barcha ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Funksional savodxonlikning asoslari boshlang'ich maktabda qo'yiladi, chunki bu yerda nutqiy faoliyatning barcha ko'rinishlari – yozish va o'qish, gapirish va tinglash bo'yicha

intensiv mashg`ulotlar olib boriladi. Zamonaviy maktabda o`qish va yozishni o`rgatish faqat akademik maqsadlar bilan chegaralanib qolish mumkin emas, u kundalik hayot maqsadlarni o`z ichiga olish kerak. Yangi dastur asosida boshlang`ich sinflarning birinchi va ikkinchi sinfi uchun yaratilgan darsliklar o`quvchilarni funksional savodxonligini rivojlantirishga yo`naltiradi. Ona tili va o`qish savodxonligi darslarida asosan matnshunoslikka e`tibor qaratilgan bo`lib, kommunikativ yondashuv yangilanadi va ko`p madaniyatli muhitning xususiyatlari hisobga olinadi. Ona tili va o`qish savodxonligi darslarida nutqiy lingvistik va tayanch kompetensiya asosida ta`limning turli darajalarida ko`nikma va malakalar tayyorlanadi ularsiz bugungi kunda hayotiy muhim vazifalarni hal etishning iloji yo`q:

1. eshitish orqali matnni mazmunli idrok etish, shuningdek turli xil turdagi (axborot va amaliy xarakterdagi, badiiy matnlar) matnlarni yaratish;
2. turli manbalardan ma`lumotlarni ajratib olish;
3. axborotni toppish va tanqidiy baholashni o`rganish;
4. manbalardan foydalana olish va ularga murojaat qila olish;
5. jadvallar, diagrammalar, belgilarni o`qiy olish va o`z matnlarini tayyorlashda ularni qo`llay olish;
6. matn bilan ishlashda turli o`qish strategiyalarini amalga oshirish. { 1 }

Bu darslarda funksional savodxonlikni shakllantirishning eng samarali yo`llaridan biribo`lgan matn bilan ishlash orqali olingan bilimlarni kundalik hayotda qo`llashga o`rgatish kerak. Hozirda matn bilan bilan ishlashning ko`plab usullari mavjud. Masalan, maqsad qo`yish ko`nikmasini shakllantirishda o`quvchilar ilk bor o`qituvchi rahbarligida sinfda maqsad qo`yish ko`nikmasiga ega bo`ladilar.

Keyin ularni motivatsiya qilish, faoliyat maqsadi tushunchasi va maqsadni belgilash algoritmi bilan tanishtirish tashkil etiladi

Maqsadni bosqichma-bosqich belgilash yo`li:

- maqsadni aniq bayon qilish;
- maqsadga erishish uchun harakatlar rejasini tuzish;
- rejaga muvofiq birinchi qadamni qo`yish;
- o`ylagan maqsadni ketma-ketlikda amalga oshirish;
- maqsadga erishgandan so`ng natijaga e`tibor berish;

Keyinchalik, o`quvchilar o`rganilgan maqsadni belgilash usulini fan darslarida va sinfdan tashqari dars mashg`ulotlarida mustaqil ravishda qo`llay boshlaydilar, kelishilgan umumiy metod asosida o`z tajribasini aks ettiradilar, o`z harakatlarini aniqlaydilar va to`g`rilaydilar, o`z-o`zini nazorat qiladilar. Bu yerda, aslida, o`quvchilarda funksional savodxonlik shakllanadi, zarur bo`lgan ko`nikmalar yaratiladi, mustahkamlanadi, shundan so`ng uning shakllanish darajasi o`qituvchi tomonidan nazorat qilinadi {3}.

Ko`p darajali vazifalarga asoslangan **Bloom taksonomiyalari** asosida “Til qudrati” rivoyatini o`rganish jarayonida {2}

1-bosqich: “Bilim”

1. Rivoyat deganda nimani tushunasiz?
2. Rivoyatdagi voqealar qaysi davrda sodir bo`ladi?
3. Rivoyatdagi bosh qahramonlarni ayting.
4. Olimlarning nima haqida bahslashib qolibdi?

2-bosqich: “Tushunish”

- 1. Birinchi olim farzandiga qanday ta`lim bermoqchi? U qanday fanlardan saboq bermoqchi? Bu fanlar hozirgi kunda qanday bilimlar beradi?*
- 2. Ikkinchi olim farzandiga bermoqchi bo`lgan saboqlarini o`z fikringiz bilan izohlang.*
- 3. Rivoyatning mavzusi va g`oyasini ayting.*
- 4. Rivoyatdagi voqealar ketma-ketligini sanang.*

3-bosqich: “Ilova”

- 1. Meros deganda nima tushunasiz? Avloddan-avlodga qoladigan meroslardan yana qaysilarni bilasiz? Sizning uyingizda ham shunday meros saqlanadimi? Unga yaqinlaringizning munosabati qanday?*
- 2. Tilni o`rganishning qiyinchiliklari qanday? Buning uchun nima ishlar qilishimiz lozim? Qilinadigan ishlar ketmaketligini daftaringizga yozing va sharhlang.*
- 3. Siz ham “Til qudrati” haqida hikoya yozing. Siz bu hikoyada bosh qahramon bo`lib qanday ishlarni amalga oshirgan bo`lardingiz?*

4-bosqich: “Tahlil”

- 1. Ikki olim qanday ilm bilan shug`ullanar ekanlar?*
- 2. Ularni tinglagan oqil kishi qanday maslahat beribdi? Siz ham birovga maslahat berganmisiz? Maslahat berganda qanday so`zlardan foydalanish kerakligini bilasizmi?*
- 3. Rivoyat matnini semantic qismlarga ajrating va ularning har biriga nom bering.*

5-bosqich: “Sintez”

- 1. Rivoyat nima uchun “Til qudrati” deb nomlangan?*
- 2. Rivoyatni yana qanday yakunlash mumkin? O`z rollaringiz orqali taklifingizni bildiring. Hayotingizda do`stlaringizga maslahat bergan paytlaringizni ijro qilib bering.*

3. *Tasavvur qiling. O`z ona tilini o`rganish orqali qanday bilimlarga ega bo`lish mumkinu, riyoziyot falakiyot va xorijiy tillar bilan qanday tafakkurga ega bo`lish mumkin? Siz qaysi yo`lni tanlardingiz?*

6-bosqich: “Baholash”

1. *Rivoyat yuz berayotgan davr muhitini bo`yoqlar yordamida tasvirlang.*
2. *Olimlardan qaysi biri tanlagan yo`lni to`g`ri deb hisoblaysiz? O`zingiz uchun munosib yo`lni tanlay oldingizmi? Dafta*

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolodnaya M A Zamonaviy maktab ta`limi ustuvorliklari : ijtimoiy hayotga moslashish qobiliyati;
2. 3-sinf o`qish darsligi 2016-yil ;
3. Leontiyev A A O`qish psixologiyasidano`qishni o`rgatish psixologiyasiga || 5-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2001 yil 26-28 mart);